

Катерина БУРОВА

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 013 Початкова освіта,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

Наталія РУДІЧЄВА

кандидат педагогічних наук, доцент
доцент кафедри початкової і професійної освіти
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Анотація. Представлено сутність поняття «емоційний інтелект». Розкрито основний момент в навчанні хореографії: сприймання музики та емоційна реакція на неї, яке свідчить про загальну емоційність особистості дитини. Зазначено, що після опанування метроритмічної складової музики і доведення виконання рухів до технічної досконалості, необхідно переходити до розкриття емоції вихованців у русі тіла під час виконання танцю. Висвітлено важливість залучення учнів молодшого шкільного віку до занять хореографією у закладах позашкільної освіти, які сприяють прояву емоцій, їх розумінню, а також допоможуть розкрити емоційний потенціал дитини.

Ключові слова: емоційний інтелект, хореографія, учні молодшого шкільного віку.

Abstract. The essence of the concept of «emotional intelligence» is presented. The main point in teaching choreography is revealed: perception of music and emotional reaction to it, which indicates the general emotionality of the child's personality. It is noted that after mastering the metrorhythmic component of music and bringing the performance of movements to technical perfection, it is necessary to move on to revealing the emotions of students in the movement of the body during the performance of the dance. The importance of involving primary school students in choreography classes in extracurricular education institutions, which promote the manifestation of emotions, their understanding, and also help reveal the child's emotional potential, is highlighted.

Keywords: emotional intelligence, choreography, primary school students

Постановка проблеми та її актуальність. XXI століття – століття розвитку інноваційних технологій в освіті і науці, що впливає на покращення умов життя людей, і, водночас, час зростання емоційної наруги і труднощів у взаємовідносинах між людьми. У цих умовах на чільне місце виходить здатність розуміти одне одного, розуміти емоції оточуючих та мати змогу співпереживати, тобто мати розвинений емоційний інтелект.

Саме молодший шкільний вік є сенситивним періодом, коли закладаються основи для розвитку емоційного світу дитини. Хореографічне мистецтво має невичерпний і вагомий потенціал впливів не лише на розвиток «тілесно-фізичних якостей» (І. Герц) учнів, а й на їхній інтелектуальний та емоційний розвиток, стимулює і викликає емоційно-чуттєві переживання від сприйняття музики, які передає через рухи тіла, сприяє збагаченню емоційно-чуттєвого досвіду, формує естетичні почуття і переживання,

художню культуру, підвищує рівень самосвідомості, творчу активність і креативність; крім того стимулює до глибинного спілкування між виконавцями. У зв'язку з цим розгляд проблеми розвитку емоційного інтелекту в учнів молодшого шкільного віку засобами хореографічного мистецтва є важливим й актуальним.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемою емоційного інтелекту інтенсивно займаються такі науковці, як Р. Бар-Он, Д. Гоуман [3], Г. Гарнер, Е. Носенко, Н. Коврига [5] та інші. Питання розвитку емоційного інтелекту засобами музичного мистецтва представлено в працях О. Прядко [6], а вплив хореографічного мистецтва на особистість школяра висвітлено у науковій статті О. Гриценко [2]. Слід зазначити, що питання розвитку емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку розглядаються науковцями, однак розвиток саме засобами хореографічного мистецтва не став предметом окремого дослідження.

Мета статті – розкрити вплив хореографічного мистецтва на розвиток емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку.

Виклад основного матеріалу. Останнім часом все більшу зацікавленість науковців викликає проблема не лише взаємозв'язку почуттів і розуму, емоційного і раціонального, їх взаємодії і взаємовпливу, а й знаходження балансу між цими «полюсами».

Емоції проникають в усі сфери психічної активності людини та визначають характер їх перебігу. Емоції відіграють важливу роль в нашому повсякденному житті: занадто «вибуховий» прояв емоцій може призвести до необдуманих рішень, які будуть мати незворотні наслідки. А відмова від прояву емоцій – позбавити ідентифікації задоволення життям. Наявність сформованих таких якостей особистості людини, як уміння розуміти власний психоемоційний стан, управління ним, налагодження міжособистісної комунікації, здатність до встановлення порозуміння між учасниками певної спільної взаємодії свідчить про розвинений емоційний інтелект.

Поняття «емоційний інтелект» увів у науковий обіг американський дослідник Г. Гарднер у 1983 р. Учений зробив припущення, що існують різні підтипи інтелекту, які значно впливають на життєдіяльність особистості загалом. Вчений розглядає емоційний інтелект як підструктуру соціального інтелекту, яка включає в себе здатність спостерігати за власними емоціями та емоціями інших людей, розрізняти їх і використовувати цю інформацію для управління мисленням та діями. Клінічний фізіолог Р. Бар-Он у 1985 р. ввів позначення EQ (emotional quotient) – коефіцієнт емоційності. У 1990 р. американські психологи Дж. Мейєр і П. Селовей використали термін «емоційний інтелект» для позначення сукупності ступенів розвитку таких людських якостей, як: самосвідомість, самоконтроль, мотивація, вміння ставити себе на місце інших людей, навички спілкування з оточуючими тощо [8, с. 12]. Хоча, досі чіткого й однозначного визначення поняття «емоційний інтелект» не існує.

Науковці Н. Коврига і Е. Носенко розуміють емоційний інтелект як інтегральну характеристику особистості, яка проявляється в її «здібностях розуміти емоції, узагальнювати їх зміст, виокремлювати емоційний підтекст у міжособистісних відносинах, регулювати емоції таким чином, щоб сприяти за допомогою позитивних емоцій успішній когнітивній пізнавальній діяльності та долати негативні емоції, які заважають спілкуванню чи загрожують досягненню індивідуального успіху» [5, с. 36].

Підґрунтя для успішного розвитку емоційного інтелекту закладається ще в дошкільному віці за підтримки батьків та вихователів у закладах дошкільної освіти, а в початковій школі і впродовж шкільного життя вдосконалюється.

Заняття хореографією має найбільший потенціал не лише для ознайомлення з палітрою емоцій та розширення емоційного самоусвідомлення учнів, а й для розвитку емпатійного ставлення до переживань оточуючих. Обов'язковим моментом у хореографічному мистецтві є сприймання музики та емоційна реакція на неї. Емоційні реакції, які виникають під час прослуховування музики, є свідченням того, що учень сприймає не лише звуковисотні, динамічні, темпові та метро-ритмічні характеристики, але й пізнає змістове наповнення музичного твору. Спостерігаючи за дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, можна побачити їхню реакцію на музику: вони починають пританцьовувати, плескати у долоні, кружляти на місці тощо. Саме це свідчить про їхнє сприйняття метро-ритму музичної композиції та бажання проявляти реакції через рухи тіла. Як зазначає О. Прядко, емоційна реакція на музику вказує на загальну емоційність особистості дитини [6, с. 112].

Одним із основних завдань навчання хореографії початкового рівня в закладах позашкільній освіті (1–2-й роки навчання) є формування базових хореографічних умінь та розвитку відчуття ритму. Л. Аристова подає таке визначення: чуття ритму – це здатність рухатись, переживати музику, емоційно на неї реагувати, відчувати музичний ритм і точно його відтворювати [1]. Саме розвинене відчуття ритму має вагомий вплив як на фізичний розвиток, так і на естетичне виховання особистості дитини.

Актуальні поради видатного хореографа Б. Колногузенка спрямовані на виховання відчуття ритму у вихованців початкового рівня навчання хореографії: доцільно використовувати вправи, в яких рух повністю підпорядковується музиці – музика допомагає запам'ятовувати і відтворювати рухи: різні види ходьби та бігу в певному темпі та зі зміною темпу, під музику різного розміру та характеру; марш на місці та в русі з притопами та прихлопами; стрибки на місці та в різних напрямках під музику заданого темпу чи темпу, що змінюється; чергування повільних і швидких, високих і низьких стрибків під музичний супровід; хореографічні комбінації на основі вивчених різновидів ходьби, бігу та стрибків у поєднанні з прихлопами та притопами під музику [4, с. 15]. Найважливішим моментом у хореографії є навчити вихованця визначати ритмічні та метричні співвідношення, їх зміну і реагувати на певні зміни змінами в русі. Саме це свідчить про свідоме сприйняття музики. Опанувавши метроритмічну складову музики і технічні моменти виконання рухів, доречно переходити до почуттів, прояву емоцій. «Емоція – це суть руху» [7]. Хореограф, навчаючи вихованців спочатку розуміти, володіти і розкривати своїх емоції в русі тіла під час виконання танцю, допомагає розкрити емоційний потенціал дитини.

Основою змісту початкового навчання хореографії є залучення учнів до різноманітних видів хореографічної діяльності: виконавської, імпровізаційної і творчої. На початковому етапі діяльності хореографічного гуртка (знайомства з хореографічним мистецтвом) провідними є музично-виконавська й імпровізаційна діяльність. Через вільний танець учні проявляють свої творчі здібності до танцювального мистецтва та емоційні переживання [2, с. 13].

Філіппа Зігенхардт [7] дає поради, яких доцільно дотримуватись під час занять хореографією:

Кожне заняття хореограф має розпочати із виявлення емоційного стану вихованця. Як почувуються зараз, які емоції переживають, як вони проявляються в тілі? Як ця емоція може переміщатися через тіло / виходити з тіла / проявлятися в тілі на занятті? Незважаючи на емоційний стан вихованця (сумний, розчарований, наляканий тощо), ці настрої можна спрямувати на творчість через його тіло та рухи.

Емоції впливають на фізичний стан дитини, на її поставу. З'ясуйте причину такого емоційного стану вихованця.

Заохочення вихованців до імпровізації: «відпустити і по-справжньому танцювати» на кожному занятті, а не лише на заключних етапах перед показовими виступами. Запропонуйте танцівникам «приміряти» різні почуття у комбінації, кроці чи позі, над якою ви працюєте, щоб побачити, як це впливає на якість їхніх рухів та впевненість. Знайдіть слово, яке відповідає їхнім почуттям, коли вони танцюють якнайкраще. Давайте можливість імпровізувати.

Зробіть танцювальну студію або танцювальний колектив безпечним середовищем (без осуду та насмішок), де танцівники можуть бути вразливими, відкритими та пристрасними [7].

Заняття хореографією у закладах позашкільної освіти спрямовані не лише на формування правильної постави, зміцнення сили та еластичності різних груп м'язів, виховання вольових якостей та витривалості, гнучкості, а й сприяють набуттю вихованцями вмінь і навичок у встановленні різноманітних соціальних зв'язків, впливають на розвиток емпатії. Під час виконання танцю вихованці вчаться відчувати один одного в русі під музику і без музики, співпрацювати в парі та танцювальному колективі. У хореографічному колективі вихованці набувають досвід проживання поразок і перемог, підтримки з боку учасників колективу та хореографа. Заняття хореографією знімають негативні емоційні прояви, підвищують настрій та покращують загальний емоційний стан дитини, крім того, сприяють налаштуванню на подальші тренування та виступи.

Висновки. Отже, основними завданнями, які стоять перед сучасним хореографом, є не лише розвиток хореографічних здібностей, естетичне та культурне виховання особистості вихованця, але й розвиток і розкриття його емоційної сфери. Заняття хореографією у закладах позашкільної освіти, поряд з підвищенням рівня фізичного, духовного, соціального здоров'я, сприяють і формуванню врівноваженого емоційного стану особистості учня молодшого шкільного віку, здатного підтримувати та зберігати своє здоров'я шляхом досягнення позитивних змін у поглядах та поведінці.

Список використаних джерел

1. Аристова Л. С. Методика музичного навчання та виховання : навч.-метод. посібник (для змішаної форми навчання). Миколаїв : "РАЛ-поліграфія", 2023. 200 с.
2. Гриценко О. Розвиваючий вплив хореографічного мистецтва на особистість школяра. *Інноваційна педагогіка*. 2020. Т. 2, № 20. С. 12–16. URL : <https://doi.org/10.32843/2663-60852020-20-2-2>
3. Гоулман Д. Емоційний інтелект / пер. з англ. С.-Л. Гумецької. Харків : Віват, 2023. 512 с.
4. Колногузенко Б. Методика роботи з дитячим хореографічним колективом. Ч. I. Хореографічна робота з дітьми : навч. посіб. Харків : ХДАК, 2012. 135 с.

5. Носенко Е. Л., Коврига Н. В. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції: монографія. Київ, 2003. 159 с. URL : http://distance.dnu.dp.ua/ukr/nmmateriali/documents/Em_intellekt.pdf
6. Прядко О. Розвиток емоційного інтелекту у дітей молодшого шкільного віку засобами музичного мистецтва. *Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Педагогічні науки.* 2021. Т. 1, № 195. С. 110–114. URL : <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-195-110-114>
7. Ziegenhardt P. Emotions and the body. Part 1: Dance is emotion in motion. *StageMinded – Coaching, Counselling & Mentoring for Ballet Dancers, Performing Artists and Students.* URL: <https://stageminded.com/emotions-body-dance-motion-part1/>.
8. Mayer J. D., Salovey P. Emotional intelligence and the construction and regulation of feelings. *Applied and preventive psychology.* 1995. Vol. 4, no. 3. P. 197–208. URL: [https://doi.org/10.1016/s0962-1849\(05\)80058-7](https://doi.org/10.1016/s0962-1849(05)80058-7).